

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРИЕМУЩЕСТВА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ РЕГИОНА

Сапарбаев Куат Аманбай углы

магистрант Каракалпакского государственного университета им.

Бердаха,

Нукус, Республики Узбекистан

Аннотация. В статье осуществлен научно-теоретический и практический анализ состояния инвестиционной привлекательности региона Республика Каракалпакстан в конкурентных условиях. В частности, освещена сущность привлекательности региона с точки зрения ожидаемых результатов привлечения инвестиций в отрасли региональной экономики.

Ключевые слова. инвестиционные вложения, конкурентные условия, особенности региона, отрасли экономики, доля малого бизнеса в ВРП, среда привлекательности.

Annotatsiya. Maqolada raqobat sharoitida Qoraqalpog‘iston Respublikasi mintaqasining investitsion jozibadorligi holati ilmiy, nazariy va amaliy tahlil qilingan. Xususan, hududning jozibadorligining mazmun-mohiyati mintaqqa iqtisodiyoti tarmoqlariga investitsiyalarni jalb etishdan kutilayotgan natijalar nuqtai nazaridan alohida ta’kidlangan.

Kalit so‘zlar. investitsion qo‘yilmalar, raqobat sharoiti, hududning xususiyatlari, iqtisodiyot tarmoqlari, kichik biznesning YaHMdagi ulushi, jozibadorlik muhiti.

Annotation. The article provides a scientific, theoretical and practical analysis of the state of investment attractiveness of the region of the Republic of Karakalpakstan in competitive conditions. In particular, the essence of the region’s attractiveness is highlighted in terms of the expected results of attracting investments in sectors of the regional economy.

Keywords. investment attachments, competitive conditions, characteristics of the region, economic sectors, the share of small businesses in GRP, attractiveness environment.

Введение. Как известно в конкурентных условиях привлечения инвестиций в экономику региона является желательным фактором, поскольку

происходит не только повышение благосостояния отдельных субъектов экономики, но и развитие общества в целом. Например, если рассмотреть влияние инвестиций на микроуровне, небольшое производство без потенциала расширения и с крупным капиталом собственника часто не нуждается в инвестициях, оно самодостаточно. Напротив, производство с потенциалом расширения, ввода новых технологий, или территория с потенциалом экономического развития, нуждаются в инвестициях.

Если рассматривать привлечение инвестиций на уровне региона, то в большинстве случаев, такая деятельность не столько желательна, сколько необходима: при ограничении одного вида ресурсов, или одного ресурса, на значительной территории есть потенциал разработки, производства, добычи другого вида ресурсов, или другого ресурса. Но в условиях рыночной конкуренции для оценки инвестиционной привлекательности региона, в первую очередь важны географические и климатические данные, сведения об имеющихся физических, экономических ресурсах, составе населения, менталитете и т.п.

Анализ и результаты. Основные целями для привлечения инвестиций в регион служит потенциал развития экономики региона. По состоянию на 2018 год основными отраслями экономики региона Республика Каракалпакстан были: промышленность (доля в структуре ВРП - 32,7%), сельское, лесное и рыбное хозяйство (15,2%), строительство (7,5%), торговля, услуги по проживанию и питанию (8%), перевозка и хранение, информация и связь (7,6%) и прочие отрасли услуг (29%) [1]; [3]; [5]; [7]; [10].

При изучении потенциала региона как правило проводится разделение его на экономическую и социальную части, а также исследуются составляющие их компоненты. Эти компоненты на наш взгляд выявляют следующие экономические показатели, в частности:

- объёмы запасов природных и производственных ресурсов;
- существующие и потенциальные направления экономической деятельности;
- транспортный, коммуникационный, энергетический потенциал;
- демографический и кадровый потенциал;
- интенсивность использования указанных ресурсов и их предельные

ВОЗМОЖНОСТИ;

-эффективность использования указанных ресурсов на основе рационально организованного производства, применения современных систем функционального управления, использования интеллектуального потенциала, обеспечения конкурентоспособной рыночной позиции и обеспечения высоких технико-экономических характеристик для достижения баланса целей и интересов развития государства, бизнеса и населения [2]; [3]; [5]; [8].

Рассмотрим общую картину изменения экономической деятельности региона, выраженную в ВРП (табл. 1).

Таблица 1.

Показатели ВРП Республики Каракалпакстан

Единица измерения	Период				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Объём произведённой продукции, млрд. сум	10 855,1	15 703,5	19 715,0	21 949,3	26 250,7
Прирост относительно первого года измерений, %	100	144,7	181,6	202,2	241,8
Объём произведённой продукции на душу населения, млрд. сум	5 932,1	8 461,0	10 463,9	11 485,2	13 558,6
Прирост на душу населения относительно первого года измерений, %	100	142,6	176,4	193,6	228,6
Доля Каракалпакстана/ко всей экономике Узбекистана, %	3,4	3,7	3,7	3,7	3,6
Доля малого бизнеса, %	55,7	55,2	54,7	56,2	56,4

Исходя из данных таблицы видно, что валовой региональный продукт вырос к 2022 году в 2,5 раза по сравнению с 2017 годом. Стоит обратить внимание, что прирост валового регионального продукта рос постепенно, без неожиданных взлётов и падений. При этом, доля ВРП Каракалпакстана по отношению к ВВП Республики Узбекистан выросла только в 2018 году и

почти не менялась все эти годы, что говорит о том, что развитие экономики Каракалпакстана пока занимает скромную долю от экономики Узбекистана. Доля малого бизнеса в экономике Республики Каракалпакстан занимает более 50% от ВРП региона. Это указывает на то, что частное предпринимательство весьма успешно и определённо чувствует себя свободно для реализации проектов и идей.

При рассмотрении развития промышленности, сельского хозяйства и других видов хозяйственной деятельности в регионе, то прирост объёма произведённой продукции в промышленности коррелирует с ВРП Республики Каракалпакстан. При этом заметим, что относительная доля промышленных производств постепенно снижается по сравнению с Республикой Узбекистан. Доля малого бизнеса в промышленности Каракалпакстана составляет лишь пятую часть. Всё это указывает на то, что развитие промышленности в Каракалпакстане напрямую не коррелирует с развитием предпринимательства.

Вероятно, замедление развития за последние годы могут быть связаны с ограничениями в экономике и убылью населения в результате пандемии из-за распространения коронавируса. Однако основная доля промышленной продукции Каракалпакстана производится в городе Нукусе, а также Ходжейлийском, Амударьинском, Кунградском, Берунийском и Турткульском районах [3]; [4]; [5]; [7].

Наиболее крупные предприятия Республики Каракалпакстан: Кунградский содовый завод, Ходжейлийский стекольный завод, ООО Nukus Polimer, десятки крупных заводов по производству строительных материалов, и Устюртский газохимический комплекс.

Определённо всё сказанное говорит об устойчивой экономике внутри Республикой Узбекистан и региона Каракалпакстан. В то же время надо понимать, что когда говорится об инвестиционном потенциале Каракалпакстана, вектор маркетинговых усилий по привлечению инвесторов часто направлены на зарубежные страны.

Согласно сайту review.uz Республика Каракалпакстан больше всего торговала с Китаем (23,2%), Россией (18,9%), Турцией (16,4%), Казахстаном (9,7%), и др. [5]; [6]; [7]; [8]. Хотя торговые отношения с другой страной и не значат, что другая страна является активным инвестором в Каракалпакстан, но

у такой страны больше шансов стать потенциальным или реальным инвестором в республику.

При продвижении Республики Каракалпакстан в конкурентных условиях перед потенциальными инвесторами важно подчеркнуть другие его выигрышные стороны:

- Каракалпакстан занимает 5-е место в стране по разведанным запасам минерального сырья в расчете на душу населения [3]; [5]; [8].

- В Каракалпакстане есть запасы золота, железа, гранита, мрамора, соли натриевой, известкового камня, фосфорита, газа, нефти и других полезных ископаемых.

- Наиболее развитыми отраслями промышленности Каракалпакстана считаются электроэнергетика, химическая и нефтехимическая отрасли.

- Есть потенциал роста для производства строительных материалов, а наличие сырьевых ресурсов предполагает создание новых производственных мощностей в легкой и пищевой промышленности.

- Рост промышленности Каракалпакстана в ближайшие годы будет связан с освоением месторождений углеводородного сырья на плато Устюрт в Муйнакском и Кунградском районах.

- Перспективными являются производство йодированной соли, углубленная переработка плодоовощного сырья, производство мясомолочной и рыбной продукции, реализация фармацевтических проектов на базе больших запасов корня солодки, каперсов и цисты артемии [3]; [7]; [9]; [10].

- Имеется разветвленная сеть железных и автомобильных дорог, развит авиатранспорт.

Выводы и предложения. Проведенный анализ говорит о том, что есть потенциальные производственные, сельскохозяйственные, трудовые и прочие ресурсы, но своих ресурсов в Республике Каракалпакстан недостаточно для широкомасштабной экономической деятельности с учётом конкурентных условий сегодняшнего дня. Таким образом, комплекс уникальных климатических, природных условий, запасов природных ресурсов, ресурсов флоры и фауны, довольно развитой инфраструктуры для такого типа местности, увеличивающийся потенциал производственных мощностей,

развитие сельского, лесного и рыбного типов хозяйств, относительная дешевизна продукции даёт хороший потенциал для вложения в Республику Каракалпакстан с точки зрения преимуществ экономических расчётов с учётом наименьших рисков.

Список использованной литературы:

1. Инвестируйте в Каракалпакстан: все преимущества региона в одном справочнике - <https://www.uz.undp.org>
2. Яруллин Р.Р., Галимова Г.А. Теоретические основы финансового потенциала региона //Современные проблемы науки и образования. - 2011. - №6.
3. Мусагалиев А. Ж. ББК: 65.05 М-89. – 2020.
4. Инвестируйте в Республику Каракалпакстан. Справочник - <https://yadi.sk/d/EV5n2wqh3XjWXA>
5. Jumagulovich M. A. et al. Forecast Guidelines for Investments in The Republic of KARAKALPAKSTAN //International Journal of Religion. – 2024. – Т. 5. – №. 2. – С. 493-501.
6. С какими странами больше всего торговала Республика Каракалпакстан. - <https://review.uz>
7. Musagaliev A. J. et al. Current Status Of Implementation Of Tax Obligations In The Republic Of Karakalpakstan And Issues Of Increasing Tax Collection //International Journal of Academic Accounting, Finance & Management Research (IJAAFMR). – 2021. – Т. 3. - №. 3. – С. 1-9.
8. Jumagulovich M. A. et al. Procedure for Implementing Tax Control in Tax Risk Management and Tax Audits //Partners Universal International Innovation Journal. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 76-83.
9. Японская компания расширит проект по переработке солодкового корня в Республике Каракалпакстан. - <https://www.uzdaily.uz>
10. Jumagulovich M. A., Askarovna M. S. AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA HUNARMANDCHILIKNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY AHAMIYATI //“Conference on Universal Science Research 2023”. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 55-58.
11. Отабек Ганиевич Набижонов, Зоҳиджон Раббимқул Ўғли Хужамқулов, and Ф. Б. Шакирова. "ИННОВАЦИЯЛАР НЕГИЗИДА

БАРҚАРОР ИҚТИСОДИЙ ЎСИШНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ" Central Asian Academic Journal of Scientific Research, vol. 2, no. 4, 2022, pp. 326-334.

12. Shavkatova , S. ., & Nabijonov , O. . (2022). INNOVATSIYA FAOLIYATINING ANAMIYATI. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 2(11), 4–7. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/4088>

13. Отабек Ганиевич Набижонов, Зоҳиджон Раббимқул Ўғли Хужамқулов, and Ф. Б. Шакирова. "ИННОВАЦИЈАЛАР НЕГИЗИДА БАРҚАРОР ИҚТИСОДИЙ ЎСИШНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ" Central Asian Academic Journal of Scientific Research, vol. 2, no. 4, 2022, pp. 326-334.

14. Nabijonov Otabek Ganiyevich (2021). IQTISODIYOTDA RAQOVATBARDOSHLIKNI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI. Scientific progress, 1 (3), 136-139.

15. Ugli, A. S. O., Ganiyevich, N. O., Ugli, Y. S. Z., & Ugli, K. R. A. (2021). About how cheap (actually very expensive) loans may not enrich the poor. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(10), 2191-2193.

Research Science and Innovation House